

ضحايا الخطأ الطبي: بين التشدد التشريعي والتساهل القضائي

ذة جودية خليل*

عنيت الشريعة الإسلامية بحماية النفس البشرية، فحرمت قتل النفس إلا بالحق مصداقا لقوله عز وجل: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)¹، ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي تنص على انه لا يجوز المساس بدم الأدمي أو عرضه بغير حق²، وفي ذات السياق قال الرسول ﷺ «إن الله عز وجل جعل أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء»³. وقال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)⁴.

ووفقا للشريعة الغراء، فإن لجسم الأدمي حرمة كاملة سواء أكان حيا أو ميتا، وعلة هذه الحرمة أنه عز وجل خلق ابن آدم وكرمه

* أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية – مراكش.

¹ سورة الإسراء، الآية: 33.

² عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القانون، الجزء السابع، مكتبة دار الكتب المصرية 1935 ص: 133.

³ محمد الشوكاني: نيل الأوطار، الجزء السابع ص: 196.

⁴ سورة النساء، الآية: 93.

حيث قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)¹. وإذا كان قتل أو جرح المسلم بغير حق من المحرمات شرعا، فإنه لا يحل شيء من ذلك إلا بإذن المجني عليه، ولا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه مصداقا لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)².

وقد طالت حماية الشريعة الإسلامية للكائن البشري قبل خروجه من بطن أمه، فأوجبت ذية الجنين على من تسبب في إسقاطه فضلا عن الحقوق الأخروية، ويذهب الفقه الإسلامي إلى وجوب تأخير القصاص في النفس والأمر كذلك بالنسبة لإقامة الحد على الزانية الحبلية، بل يجوز كذلك كما يرى الفقهاء شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي، لأن حفظ حياة المولود أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة الموتى.

أما بالنسبة لحرمة جسم الأدمي بعد الوفاة، فقد أولت الشريعة الإسلامية حماية خاصة لجثة الميت، إذ ورد في الحديث النبوي أن كسر عظم الميت ككسره حيا، وعلى هذا الأساس تم تحريم نبش مقابر المسلمين والمساس بعظام الموتى إلا لضرورة شرعية، لأن في ذلك هتك لحرمة الميت.

¹ سورة الإسراء، الآية: 70.

² سورة النساء، الآية: 29.

وإذا كانت حرمة جسم الإنسان تقتضي حظر المساس به، إلا أن ضرورة العلاج تبرر ما هو محظور شرعا، إذ يمكن أن يكون الجسم البشري موضوعا لتدخلات طبية.

ومن المعلوم أن العمل الطبي الذي يباشره الطبيب على مرضاه هو عمل ينصب بالدرجة الأولى على جسم الإنسان وسلامته، وبالتالي فإن جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلا لتصرفات طبية إلا في حالة المرض.

وإذا كان المشرع قد أجاز للأطباء التعرض لأجسام الناس وذلك بإتيان أفعال تعد من قبيل الجرائم إذا أتاها غيرهم من الأشخاص، فإن الغاية من هذه الإجازة هو العمل على علاجهم وتحقيق شفائهم وتخفيف آلامهم أو الحد منها، مما ينفي الصفة الإجرامية عن أعمال الطب والجراحة ويعدم المسؤولية الجنائية لانعدام القصد الجنائي.

وبما أن المشرع أجاز للأطباء والجراحين مباشرة الأعمال الطبية على أجسام المرضى لإنتفاء أي مساس بعناصر الحق في سلامة الجسم-غايته من وراء ذلك تحقيق مصلحة المريض وتخليصه من الألم-فإن ذلك مقيد بعدة شروط، أولها وجوب الإذن القانوني، فالمشرع هو الذي رخص للأطباء وغيرهم مباشرة الأعمال الطبية إذا توفرت فيهم شروط معينة، وذلك لمنع المحتالين والمتطفلين على مهنة الطب من مباشرتها لما في ذلك من مساس بسلامة الأشخاص الجسدية.

ومن تم فإنه واستنادا لقانون 21 غشت 1996، المتعلق بمزاولة الطب فإنه يتعين توفر مجموعة من الشروط لمزاولة المهنة المذكورة، لعل أولها هو شرط الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب، ثم التقييد في جدول هيئة الأطباء الوطنية.

هذا من جهة، من جهة ثانية فإلى جانب توفر شرط الإذن القانوني، لا مناص من رضی المريض الصريح أو الضمني بمباشرة العمل الطبي على جسده. وينبغي أن يتوفر الرضا في كل مرحلة من مراحل العمل الطبي من فحص وتشخيص وعلاج، كما يجب أن ينصب الرضا على النتائج المترتبة عن التدخل الطبي.

وينبغي أن ينصب رضا المريض على العمل الطبي المشروع الذي سيباشر على جسده. أما إذا انصب على عمل طبي غير مشروع، فلا يعتد به، كالاتفاق مع امرأة على إجهاضها من حمل غير مشروع، أو كأن ينصب الرضا على بتر عضو من أعضاء الشخص للتهرب من أداء من الخدمة العسكرية.

ويجب أن يصدر الرضا من المريض نفسه وبإرادته واختياره، بمعنى ينبغي أن يكون المريض مدركا تمام الإدراك لحالته المرضية وبكل الأعمال الطبية التي ستباشر على جسده وللآثار التي قد تنشأ عن التدخل الطبي.

وإذا كان المريض غير قادر على التعبير عن رضائه كأن يكون فاقداً الأهلية أو ناقصها، فيجب صدوره عن يمثله شرعاً كالولي، أو الوصي..

ويفترض في رضا المريض أنه خاص بالطبيب الذي اتفق معه من أجل معالجته أو إجراء العملية الجراحية عليه دون غيره من الأطباء، فضلاً عن اقتصار رضا المريض على الحالة المرضية التي رخص للطبيب بعلاجها، وعدم تعديها إلى غيرها ما لم تقتض الضرورة القصوى غير ذلك¹.

ومن جهة ثالثة، ينبغي أن يتوفر أيضاً شرط قصد العلاج وتحقيق الشفاء للمريض من أية علة جسمانية أو نفسانية أو التخفيف من حدتها أو الحد منها، وكذا وقايتها من بعض الأمراض التي تهدد سلامة جسده وصحته.

وإذا كان الطبيب يقصد غاية أخرى غير العلاج، كإجراء أبحاث أو تجارب طبية على المريض، فإن صفة المشروعية تنتفي عن العمل الطبي ويعرض نفسه للمساءلة الجنائية، لأن فعله يعد من قبيل الأفعال المجرمة، وكمثال على ذلك الطبيب الذي يحقن شخصاً بحقنة في غير الأحوال التي يجيز فيها المشرع ذلك، بقصد تشجيعه على الإدمان

¹ - محمد أوغريس: مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، الطبعة الثانية 2002، مطبعة دار القرويين بالبيضاء، ص: 21 وما بعدها.

لا لغاية العلاج، فهذا الفعل غير المشروع يشكل جريمة يجب مساءلته عنها جنائيا.

ومن جهة رابعة، يتعين على الطبيب أثناء مباشرته للعمل الطبي مراعاة وإتباع قواعد وأصول مهنة الطب المعمول بها، والمقصود بذلك الأصول الطبية والمبادئ الطبية الثابتة والمتعارف عليها بين الأطباء علميا وعمليا، والتي يجب على كل طبيب الإحاطة بها وقت مباشرته للعمل الطبي، وهي قواعد لا يمكن التسامح معه بشأنها عند جهله بها¹.

ونظرا لتعلق العمل الطبي بجسم الإنسان الذي قدسه المشرع والشريعة الغراء قبله، فإن مسؤولية الأطباء خطيرة وجسيمة لتعلقها بجسم وحياة الإنسان في عهد حقوق الإنسان.

وقد قيل في الأطباء قديما "إن الشمس تنشر أشعتها على انتصاراتهم، والأرض تدفن أخطاءهم".

ويبدو أن هذه المقولة أصبحت متجاوزة أمام التطورات الهائلة التي شهدتها مهنة الطب، والتي مع الأسف لم تحد من ارتفاع أرقام

¹ محمد أوغريس: مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، م س ص: 27 وما بعدها.

في نفس السياق انظر:

- مأمون عبد الكريم: رضا المدين عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة طبعة 2006، دار المطبوعات الجامعية، ص: 32 وما بعدها.

- شريف الطباخ: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، طبعة 2005، دار الفكر الجامعي ص: 88 وما بعدها.

عدد الضحايا في المستشفيات العامة والخاصة، والتي تراوحت بين وفيات مفاجئة، وعاهات مستديمة نتيجة للأخطاء الطبية خلال إحدى مراحل العلاج.

وقد ارتأينا دراسة الموضوع في فصلين، سنخصص الأول لطبيعة مسؤولية الطبيب، في حين سنخصص الفصل الثاني للخطأ الطبي.

الفصل الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطباء

تتميز المسؤولية المدنية للطبيب باتساع نطاقها مقارنة مع المسؤولية الجنائية، ذلك أن أساس مسؤولية الطبيب المدنية هو الخطأ الذي يرتكبه بحق المريض، وأن الأفعال التي تصدر عن الطبيب وتشكل خطأ مدنيا لا تقع تحت حصر، بينما الأمر عكس ذلك فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية التي تجد أساسها في الاعتداء على حق المجتمع أي بارتكاب الطبيب لجريمة معينة معاقب عليها في القانون، ومحددة على سبيل الحصر طبقا لمبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"¹.

وإذا كانت المسؤولية المدنية بصفة عامة، تنقسم إلى عقدية وتقصيرية، فإن المسؤولية المدنية للأطباء بمناسبة ارتكابهم للأخطاء

¹ بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي المغربي نلاحظ أن المشرع لم يخص الأطباء والجراحين بأحكام خاصة بشأن مسؤوليتهم عن جرائم القتل والجرح الخطأ المقررة من طرفهم ومن تم فإن المادتين 432 و433 ق. ج المتعلقين بتحريم القتل والجرح الخطأ هما اللتان تطبقان على الأطباء في كل حالة يتسببون فيها في موت المريض أو إصابته بجروح بسبب عدم تبصرهم أو عدم احتياطهم أو عدم انتباههم أو إهمالهم أو عدم مراعاتهم للنظم والقوانين.

كما جرم المشرع الجنائي أيضا الإجهاض في المادة 451 ق.ج، إفشاء السر المهني في المادة 446 ق.ج، رشوة الطبيب المادة 248 ق ج الفقرة الرابعة، تزوير الشهادات الطبية في المادة 364 ق.ج، شهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح المادة 375 من القانون الجنائي، وامتناع الطبيب عن تقديم المساعدة لشخص في خطر المادة 431 من القانون الجنائي.

وإضافة إلى هذه المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي فقد نص الظهير الشريف المؤرخ في 1996/08/21 على تجريم مجموعة من الأفعال والتصرفات التي قد تقع من الأطباء أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها.

ومن قبيل هذه الأعمال المجرمة، المزاولة غير القانونية لمهنة الطب المنصوص عليها في المادة 60 من الباب الرابع من الظهير المذكور أعلاه، انتحال الألقاب الطبية المنصوص عليها في المادة 66 من قانون ممارسة الطب، يضاف إلى ذلك المقتضيات المنصوص عليها في ظهير 1922/12/2 بشأن جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار فيها وإساقها واستعمالها.

الفنية أثناء ممارستهم لأعمالهم، قد أثارت جدلا على مستوى الفقه والقضاء فتضاربت في هذا الصدد الآراء، بين اتجاه يقول بأن مسؤولية الطبيب تقصيرية، واتجاه يقول بأنها عقدية، واتجاه ثالث يجمع على وجود تعاقد بين الطبيب والمريض، وإن اختلفوا في تكييف هذا العقد، وتحديد نوعه.

المبحث الأول: المسؤولية التقصيرية للطبيب

تترتب المسؤولية التقصيرية على كل إخلال بواجب قانوني لا يمت إلى العقد بصلة مباشرة، ويكون مصدر الالتزام هو القانون، حيث يتعين على الأفراد أن يسلكوا سلوكا يبتعدون فيه عن سبل الرعونة والاستهتار، فإذا ما سلك أحد الأشخاص سلوكا نتج عنه إلحاق ضرر بالغير فإن ذلك الشخص يكون ملزما بالتعويض، لأن الواجب القانوني يقضي بعدم الإضرار بالغير¹.

واستنادا للقواعد العامة، فإننا نكون بصدد مسؤولية تقصيرية إذا انعدمت الرابطة العقدية بين الطرفين، وسبب أحدهما ضررا للآخر، أو وجدت الرابطة العقدية بينهما وكان الضرر نتيجة إخلال بالالتزام غير عقدي².

¹ تنص المادة 77 من ق.ل.ع، على ما يلي: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر". وعلى مستوى التشريع المقارن تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على ما يلي: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

² سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني (الالتزامات)، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول (الأحكام العامة)، الطبعة الخامسة، دار الكتاب القانونية، طبعة 1998، ص: 381.

وقد انقسم الفقه الفرنسي والعربي حول تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب، فمن قائل أنها مسؤولية عقدية، وقائل بأنها تقصيرية، في حين ذهب فريق إلى القول، أن المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية المترتبة عن أخطاء الطبيب الفنية ذات طبيعة واحدة، حيث يعد الخطأ الطبي في الحالتين معا نوعا من التقصير، ولا فرق بين الالتزام القانوني والالتزام العقدي.

وسائر القضاء هذا الاختلاف، واعتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية تقوم على إخلال بواجب قانوني عام. وهو التزام بعدم الإضرار بالغير، انطلاقا من نص المادة 1382 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي.

وهذا ما سوف نعرض له بنوع من التفصيل في المطالبين الآتين:

المطلب الأول: الاتجاه الفقهي القائل بأن مسؤولية الطبيب

تقصيرية

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الأخطاء المرتكبة من الطبيب أثناء ممارسته للعمل الطبي، والمتسببة في أضرار للمريض تؤدي إلى قيام مسؤوليته التقصيرية، ومبررهم في ذلك هو أن التزام الطبيب، التزام ببذل عناية لهذا يجب أن يخضع لأحكام هذه المسؤولية.

ويبدو أن هذا الاتجاه الفقهي يعارض الغالبية العظمى من الفقه في فرنسا القائل بمسؤولية الطبيب العقدية، ويعارض قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر سنة 1936، الذي طبقت فيه على خطأ الطبيب قواعد المسؤولية العقدية.

وينادي هذا الاتجاه الفقهي بتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على الأخطاء الطبية رغم وجود علاقة عقدية بين الطبيب والمريض ويرى أن التزام هذا الأخير بموجب هذا العقد هو دفع الأجر المستحق للطبيب فقط، وليس من أثر يقابل هذا الالتزام يلتزم بمقتضاه الطبيب إزاء المريض.

ويضيف أنصار هذا الاتجاه، أن ما جاءت به محكمة النقض الفرنسية، بإقرارها المسؤولية العقدية للطبيب في قرارها الشهير الصادر عام 1936، كانت الغاية من إصداره هي إخضاع الدعوى المدنية للتقادم الطويل وليس للتقادم الثلاثي، وأنه ليس ثمة سبب فني آخر لتبني ما قضت به المحكمة المذكورة-حسب هذا الفقه-والذي أفضى إلى التناقض، فالفعل الواقع من الطبيب فعل واحد، مكون لجريمة ذات مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية في آن واحد، ولا يوجد أساس للتمييز بين هاتين المسؤوليتين عن الفعل المرتكب. كما أن تطبيق المسؤولية العقدية بدلا من المسؤولية التقصيرية، لا يحقق أية فائدة للمجني عليه، وأن العقد هنا مفترض وغير موجود في جميع الحالات¹.

¹ محسن عبد المجيد البنيه: خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، طبعة 1993، مكتبة الجلاء الجديدة، ص: 13.

ويلاحظ أن هذا الاتجاه لقي ترحيباً لدى الفقه المصري كذلك، حيث ذهب جانب منه إلى القول أن مسؤولية الطبيب المدنية، مسؤولية تقصيرية، على اعتبار أن طبيعة العمل الطبي تستمد أصولها من القواعد القانونية المتعلقة بالتزام الطبيب في علاج المريض كجانب الحيطة والحذر أثناء أدائه لعمله الطبي وإخلاله بهذا الالتزام يستوجب تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية.

ويذهب البعض إلى أن الحالة التي يكون فيها الالتزام الأصلي الناشئ عن العقد التزاماً عاماً، كحال الطبيب فإنه مطالب بالتزامين أولهما، بذل العناية والحيطة في السلوك اتجاه الآخرين، والتزام آخر مصدره العقد، يلزم الطبيب أيضاً ببذل العناية والحيطة أثناء علاج المريض، ويضيف هذا الفقه، أن العقد لم يضيف شيئاً جديداً، لأن القانون سبق أن عالج نفس المسألة، وأن القانون بالأصل، أنشأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير، فمن الصواب اعتبار المسؤولية الناجمة عن خرق هذا الالتزام مسؤولية تقصيرية¹.

¹ أحمد حسن عباس الحباري: المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، طبعة 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص: 19 وما بعدها.
في نفس السياق انظر أيضاً:
- عبد الرزاق السنهوري: الموجز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري، دار إحياء التراث العربي، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت طبعة 1998 ص: 368.
- محمد وحيد الدين سوار: النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة دمشق 1995-1996، ص: 280.

وقد استند الاتجاه القائل بالمسؤولية التقصيرية للطبيب عن أخطائه الفنية في فرنسا والبلاد العربية إلى العديد من الحجج:

أولاً: إن القول بوجود رابطة عقدية بين الطبيب والمريض يدعو للتساؤل حول تكييف العلاقة بين الطبيب ومريض مصاب بحادث مفاجئ أو فاقدًا للوعي أو مريض عاجز عن الإفصاح عن إرادته مع غياب من يمثله قانونًا، وأن التدخل العلاجي في مثل هذه الحالات من قبل الطبيب وكيف ضمن أعمال الفضالة. وهنا يعد الخطأ المرتكب من الطبيب خطأ تقصيرياً، بسبب انعدام العلاقة العقدية ويقاس على هذه الحالات تحرير طبيب لتقرير طبي مناف لواقع الحالة الطبية بهدف إعفاء شخص من الخدمة العسكرية.

ثانياً: إن المهن الطبية ذات طبيعة فنية بحتة، فلا يمكن أن تكون محلاً للتعاقد فالمهن الطبية مجهولة من غير الأطباء، ومن ثم لا يفترض أن هذه الالتزامات قد دخلت في إطار العقد المبرم بين الطبيب والمريض لا صراحة ولا ضمناً، لأنها تتطلب قدراً من العلم والدراسة ومؤهلات علمية تلزم لمزاومتها، وأن العلم بهذه الأمور ذات الصفة الفنية البحتة ينفرد بها الطبيب دون المريض ويجعلها غير قابلة للتقدير المادي.

وإن إخلال الطبيب بالالتزام بالعلاج يعد إخلالاً بالتزام قانوني، يستلزم قيام مسؤوليته التقصيرية¹.

ثالثاً: حياة الإنسان وسلامته البدنية يحميها القانون وقواعد النظام العام وأي مساس بها يخضع الطبيب للمساءلة طبقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية².

رابعاً: في حالة اقتران العقد بارتكاب جريمة جنائية، تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية.

خامساً: القول بوجود لافطة في مدخل عيادة الطبيب واحتوائها على المعلومات الخاصة بالطبيب تدل على أن الطبيب في حالة إيجاب دائم، هو قول بعيد عن الصواب، لأن مثل هذا الأمر لا يمثل إلا دعوة للتعاقد، وإن تبرير ذلك يكمن في كون شروط علاج المريض لا تتحدد إلا بعد مفاوضات ومعرفة سابقة على إبرام العقد، وإذا تم التسليم جدلاً بذلك، فإنه يعني إهدار حرية الطبيب وإيقائه أسير أهواء المرضى، ويصبح بالتالي من السهل على المريض اختيار المتهم من الأطباء، فضلاً على أن حالات الاستعجال تدخل ضمن دائرة المسؤولية التقصيرية³.

¹ حسن نجيدة: التزامات الطبيب في العمل الطبي، طبعة 1992، دار النهضة العربية ص: 334.

² وفاء حلمي أبو الجميل: الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية قضائية في مصر وفرنسا، طبعة 1987، دار النهضة العربية ص: 19.

³ أحمد حسن عباس الحياوي: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 22.

المطلب الثاني: الاتجاه القضائي القائل بأن مسؤولية الطبيب

تقصيرية

دأبت المحاكم الفرنسية ردحا من الزمن على تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، على المسؤولية المهنية، وخاصة منها مسؤولية الأطباء، بعلّة أن الالتزام المهني، لا ينشأ عن الاتفاق مع العميل نظرا لجهله بهذه الالتزامات، وهذا هو حال التزام الطبيب مع المريض، ومن تم فلا يفترض أن مثل هذه الالتزامات دخلت دائرة التعاقد لا صراحة ولا ضمنا، علاوة على أن هذه الالتزامات تتعلق بقواعد المهنة التي تفرض على المهنيين، فهي بتلك السمات تقترب من الالتزامات القانونية منها للالتزامات العقدية، وأن العقد المبرم بين الطبيب والمريض أمام القضاء الفرنسي لا يتضمن إلا التزام المريض بدفع الأجر للطبيب، وليس له من أثر على الطبيب يقابل ذلك¹.

وفي هذا السياق أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا بتاريخ 1830، اعتبرت فيه أن مسؤولية الطبيب تقصيرية، ويعتبر هذا القرار الأول الذي يقيم المسؤولية على خطأ الطبيب الناتج عن إهمال في عناية المريض أدى إلى بتر ذراع المريض، مما ترتب عنه قيام مسؤولية الطبيب المدنية على أساس المادة 1372 من القانون المدني الفرنسي.

¹ علي حسن نجيدة: التزامات الطبيب في العمل الطبي، م س، ص: 333.

- وبتاريخ 21 شتبر 1862 أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا أكدت فيه أن كل شخص مهما كان مركزه أو مهنته، يخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، ولا يستثنى من هذه القاعدة حتى الأطباء.

وقررت محكمة SEINE سنة 1913 أن الطبيب يسأل مسؤولية تقصيرية عن الفعل الضار الذي يسببه للمريض، وذلك في حالة عدم وجود عقد بينه وبين المريض.

وذهبت محكمة باريس في 18/3/1938 على أن المسؤولية التي تتعرض لها المستشفيات ذات طابع تقصيري بصفة عامة، لانعدام حرية المريض في اختيار الطبيب.

وذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك سنة 1938، حيث طبق أحكام المسؤولية التقصيرية-على الرغم من وجود عقد بين الطبيب والمريض- في قضية أدينت من أجلها قابلة نتيجة إهمالها مما تسبب في وفاة مولود¹.

وفي السياق نفسه أصدرت محكمة النقض المصرية عدة قرارات أكدت بمقتضاها على قيام مسؤولية الطبيب طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، كما أكدت على أن مسؤولية الطبيب بعيدة كل

¹ أشار إلى هذا القرارات: أحمد حسن عباس الحياوي: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 24-25.

البعد عن قواعد المسؤولية العقدية، مبررة ذلك بما تتطلبه مهنة الطب من بذل عناية طبية، خاصة وأن معيار سلوك الطبيب معيار مألوف لشخص من أوساط مهنة الطب علما وكفاية ويقظة، وأي انحراف عن ذلك يوجب قيام المسؤولية التقصيرية.

وبتاريخ 22 يونيو 1936 أصدرت محكمة النقض المصرية قراراً اعتبرت فيه أن الطبيب مسؤول-مسؤولية تقصيرية-عن تعويض الضرر المترتب على خطئه، وعلى قاضي الموضوع استخلاص هذه المسؤولية من جميع عناصر الدعوى بغير رقابة عليه في ذلك، وأن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذي تلقى فيه المريض العلاج، ولو كانت أدبية تكفي لتحميل المستشفى الخاص مسؤولية خطأ الطبيب¹.

وبتاريخ 1936/6/22 قضت محكمة النقض المصرية بما يلي:
"الطبيب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة، ومسؤوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية.

فقاضي الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقب عليه"².

¹ أشار إليه أحمد حسن عباس الحياوي: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 26.

² طعن عدد 24 لسنة 6 ق صدر بتاريخ 1936/6/22، أشار إليه إبراهيم سيد أحمد: الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، طبعة 2003، المكتب الجامعي الحديث ص: 50.

المبحث الثاني: المسؤولية العقدية للطبيب

تقوم المسؤولية العقدية إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو نفذه بشكل معيب، فتسبب بذلك في إلحاق الضرر بالدائن. وعلى خلاف المسؤولية التقصيرية، يقتضي قيام المسؤولية العقدية وجود عقد بين الطرفين، وإخلال أحدهما بالتزاماته العقدية. ويعرف الفقيه savatie العقد الطبي بأنه اتفاق بين طبيب من جهة ومريض أو من ينوبون عنه، من جهة أخرى، يلتزم الطبيب بمقتضاه أن يقدم للمريض عند طلبه، المشورة والعناية الصحية¹. وبناءا عليه، تقوم مسؤولية الطبيب العقدية في حالة تعاقد مع مريض مع إصابة هذا الأخير بضرر نتيجة إخلال الطبيب بأحد التزاماته العقدية التي يفرضها العقد كإخلاله بالعناية مثلا. فإذا تعاقد الطبيب الخاص مع المريض لأجل تقديم علاج معين له ونتج عن ذلك ضرر، فمسؤولية الطبيب في هذه الحالة عقدية، أما إذا تدخل نفس الطبيب لمعالجة المريض بدون إذن، وأخطأ، فإنه يسأل استنادا لأحكام المسؤولية التقصيرية. أما بالنسبة للأطباء العاملين في القطاع العام، فإنهم يسألون عن أخطائهم المهنية في إطار المسؤولية التقصيرية وليس العقدية². وعلى غرار المنهج المعتمد في المبحث الأول فإننا سنتطرق إلى رأي الفقه أولا، وسنخرج في مرحلة لاحقة على موقف القضاء.

¹Traité de droit médical, Paris 1956 P : 211.

² - انظر قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 1969/7/3 السنة 20 العدد الثاني ص: 1094.

المطلب الأول: الاتجاه الفقهي القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية

تبنى الفقه الفرنسي فكرة قيام عقد بين الطبيب والمريض، يلتزم بمقتضاه الأول بتقديم العناية واليقظة التي تستلزمها الظروف الخاصة بالمريض، على أن تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب عن الإخلال بها ولو عن غير قصد قيام المسؤولية العقدية.

وبناء على الالتزام التعاقدي بين المريض والطبيب، يقع على عاتق الأول عبء إثبات خطأ الطبيب عن طريق القواعد العامة للإثبات.

وقد أثرت مسؤولية الطبيب المدنية من قبل الفقهاء في الدول العربية في أكثر من مناسبة، ففي مصر وبمناسبة صدور حكم عن محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 1942/12/31¹، تضاربت آراء الفقه حول شروط إقامة مسؤولية الطبيب، وعلى من يقع عبء الإثبات، وقد اتفق البعض من الفقه المصري على أن مسؤولية الطبيب المدنية عقدية، ويجب أن يعفى المريض من عبء إثبات الخطأ الطبي، لأن وجود العقد الطبي يعد قرينة كافية على عدم قيام الطبيب بالتزاماته وبالتالي على الطبيب إثبات العكس، أي بأنه قام بعمله الطبي مراعيًا بذلك واجب اليقظة والحيلة الكافية للعناية بالمريض.

¹ أشار إليه أحمد حسن عباس الحيارى في مرجعه السابق، م س ص: 34.

وذهب فريق آخر من الفقه إلى أن مسؤولية الطبيب المدنية عقدية، كلما كان الطبيب قد تولى علاج المريض بناء على موافقة هذا الأخير أو نائبه، وحتى ولو كان فضولياً، لأن الضرر الذي أصاب المريض نتج عن إخلال الطبيب بالتزامه، ويتفق معظم الفقه في البلاد العربية مع هذا الرأي، ويعتبرون أن المسؤولية المدنية للطبيب مسؤولية عقدية كأصل مع اعترافهم بالاستثناء¹.

وفي معرض إثبات الاتجاه الفقهي القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية لطرحه، استند على مجموعة من الحجج:

أولاً: الرابطة العقدية، فالطبيب حسب هذا الاتجاه في حالة إيجاب دائم موجه إلى الجمهور، بدليل اللافتة المعلقة على مدخل العيادة نظراً لما تحتويه من بيانات ومعلومات لمؤهلاته العلمية وإمكانياته الفنية، وانتسابه إلى عضوية نقابة الأطباء.

ثانياً: طبيعة المهن الطبية، فالقول بجهل المريض لمكونات ما يتعاقد عليه مع الطبيب من العلوم مردود عليه، لأن المريض حينما يبرم العقد مع الطبيب، فإن هذا الأخير يلتزم ببذل ما يلزم من العناية بشكل يتناسب مع قواعد الفن والمستوى العلمي وسمعة المهن الطبية،

¹ منذر الفضل: المسؤولية الطبية في المرحلة التجميلية، الطبعة الثانية 1995، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ص: 83.

- عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية ص: 821.

وأما ما يتعلق بكيفية بذل الجهد من الناحية الفنية التخصصية، فيحتكم بشأنه للقواعد العلمية والفنية لمزاولة مهنة الطب.

ثالثا: النظام العام، ومفاد ذلك أن حياة الإنسان ليست محلا للتعاقد، ولا يسوغ للطبيب أن يتصرف بجسم المريض، কিفما شاء استنادا لقواعد النظام العام في القانون التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يعني اتفاق الطبيب مع المريض الإساءة لهذا الأخير أثناء العلاج.

فالعقد الطبي لا يعني الطبيب من مراعاة أصول المهنة، وإن فكرة النظام العام تضع فقط الحد الأدنى لالتزامات الطبيب، ولم تفرض تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على الأخطاء الطبية.

رابعا: خدمات الطبيب غير قابلة للتقدير، لا يجوز اعتبار القول بأن خدمات الطبيب غير قابلة للتقدير المادي في العقد، الحد الفاصل لتحديد طبيعة العلاقة العقدية أو التقصيرية، خاصة وأن الأطباء لا يترددون عن المطالبة بأتعابهم.

فالتزام الطبيب التزام بعمل يتفق وقواعد المهنة الطبية ومحل الالتزام في العقد الطبي مشروع، وهو التزام الطبيب بالعلاج والالتزام المريض بدفع الأجر، ويتعين على كل طرف القيام بالتزاماته، ويقع على عاتق الطرف الآخر عبء الإثبات، ونظرا للطبيعة الخاصة للعقد

الطبي طبقت المحاكم الفرنسية المادة 1382 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي¹.

المطلب الثاني: الاتجاه القضائي القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية
تطرق القضاء الفرنسي لمسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه قديماً، فقرر عام 1839 أن العلاقة بين الطبيب والمريض تعاقدية، وأن التزام المريض بدفع الأجر للطبيب يعد تعاقدياً، إلا أنه عدل عن ذلك لمدة قرن من الزمن، فطبق أحكام المسؤولية التقصيرية، لكن أمام الضغط المستمر من الفقه الفرنسي بقيادة جوسران الذي طالب القضاء بتطبيق أحكام المسؤولية العقدية على الأخطاء الطبية، أصدرت محكمة النقض الفرنسية قراراً بتاريخ 1936/05/20 اعتبرت فيه مسؤولية الطبيب عقدية، وكان هدف المحكمة هو فك الارتباط بين الطبيعة الجزائية للإصابة التي تسبب بها الطبيب للمريضة أثناء معالجتها- عن غير قصد- وبين الدعوى المقامة على الطبيب بعد أربع سنوات من الإصابة، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى سقوط الحق بمرور ثلاث سنوات في حالة الاستناد إلى الخطأ التقصيري للطبيب وهو ما كان يتمسك به الأخير أثناء المحاكمة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الخطأ الطبي الناتج عن إهماله يشكل إساءة منه في تنفيذ العقد الطبي المبرم بينه وبين المريض. وبناء على ذلك أصدرت محكمة النقض الفرنسية قراراً قضت فيه بما يلي "إنه يتكون بين المريض وطيبه عقد حقيقي لا

¹ أحمد حسن عباس الحيارى: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 35 وما بعدها.

يلتزم فيه الطبيب بشفاء المريض حتماً، وإنما يلتزم بأن يبذل جهوداً صادقة ومخالصة مصدرها الضمير ومؤداها اليقظة والانتباه، وهذه الجهود يقتضي أن تكون متطابقة في غير الأحوال الاستثنائية- للأحوال العلمية الثابتة.

وأن أي إخلال حتى لو كان غير مقصود بهذا الالتزام التعاقدية يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية¹.

ومنذ أن صدر الاجتهاد السالف الذكر عن محكمة النقض الفرنسية، فإن قضاء محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في فرنسا ظل مجمعا على قبول مبدأ المسؤولية العقدية للطبيب، وأصبحت المحاكم لا ترى في الرابطة القائمة بين الطبيب والمريض إلا تعاقدية وقد استقرت محكمة النقض الفرنسية بدورها على اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية بتكريسها لهذا الاتجاه وإتباع جهات قضاء الموضوع لها في ذلك، وتبنى الكثير من الفقه بدوره نفس الاتجاه².

أما القضاء المصري فقد اعتبر مسؤولية الطبيب تقصيرية، حيث أكدت المحكمة العليا المصرية بأن الطبيب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة، ومسؤوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية.

¹ أشار إلى ذلك طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، طبعة 2004، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس-لبنان- ص: 55 وما بعدها.

² - للمزيد من الإطلاع أنظر:

محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر ص: 142.

وهناك من يرى أن محكمة النقض المصرية، قد اتجهت إلى الأخذ بالطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب تجاه المريض، حيث قضت هذه الأخيرة في 1969/6/29، بأن مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجيه هي مسؤولية عقدية، وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفاائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة، وإنما هو التزام ببذل عناية¹.

ويبدو أن محكمة النقض المصرية، قد عدلت عن هذا التوجه القضائي، فأصدرت قرارا في تاريخ لاحق، قضت فيه بأن مسؤولية الطبيب عن تعويض الضرر المترتب عن خطئه في المعالجة مسؤولية تقصيرية، وهذا التوجه لازال معتمدا من طرف محكمة النقض المصرية².

المبحث الثالث: الاتجاه السائد حول تكييف مسؤولية الطبيب

يكاد يجمع الفقه على وجود تعاقد بين الطبيب والمريض، وإن اختلفوا في تكييف هذا العقد وتحديد نوعه.

فالتبيب والمريض ينشأ بينهما عقد، ومن خلاله تتحدد مسؤولية كل منهما تجاه الآخر، وبعد تردد طويل من محكمة النقض الفرنسية،

¹ سهير منتصر: المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية للأطباء، طبعة 1990، دار النهضة العربية ص: 20.

في نفس السياق انظر أيضا:

- إبراهيم سيد أحمد: الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء م س ص: 30-31.

² طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 59.

فقد اعتبرت الأخيرة مسؤولية الطبيب عقدية، بمقتضى قرارها الشهير الصادر سنة 1936 والمشار إليه سابقا.

ويقتضى تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض بأنها عقدية توفر مجموعة من الشروط إن اجتمعت كانت المسؤولية عقدية (المطلب الأول)، وإن تخلف أحدها كانت المسؤولية تقصيرية (المطلب الثاني)، وإن كان الاتجاه السائد في الفقه يذهب إلى أن المسؤولية الطبية مسؤولية تعاقدية، فإن خصوصية العلاقة بين الطبيب والمريض أثارَت جدلا بين الفقه حول تكييف العقد الذي يربطهما. (المطلب الثالث).

المطلب الأول: شروط اعتبار المسؤولية المدنية للطبيب عقدية

يقتضى قيام المسؤولية التعاقدية للطبيب وجود عقد بين المريض والطبيب، فإذا قام هذا الأخير بمباشرة العلاج للمريض في غياب العقد كانت المسؤولية تقصيرية، وفي أغلب الحالات فإن الطبيب يرتبط مع المريض بموجب عقد، فالطبيب بمجرد فتحه لعيادته وتعليقه للائحة يكون في موقع من يعرض الإيجاب، وأي مريض يقبل بمثل هذا العرض (عرض العلاج)، يبرم مع هذا الطبيب عقدا بشكل طبيعي، إلا أن هناك حالات يصعب فيها معرفة وجود عقد كما هو الحال بالنسبة للعلاج المجاني، فهنا لا بد لتحديد العلاقة من الرجوع إلى ملابسات الحال، ومعرفة ما إذا كانت نية الطبيب والمريض قد اتجهت إلى إنشاء التزام على عاتق الطبيب أو أنه قصد أن يقوم بالعلاج على سبيل المجاملة فحسب، وعليه إذا تبين وجود عقد في حالة العلاج بالمجان، فإن الطبيب يكون مسؤولا وفقا لأحكام العقد إذا تحقق الشرط الذي

يوجب قيام هذه المسؤولية ويتعين أن يكون العقد المبرم بين الطبيب والمريض صحيحا، وحتى يعتبر كذلك ينبغي أن تتوافر فيه جميع أركان العقد، وألا يكون العقد مشوبا بأي عيب من عيوب الإرادة، فالعقد الباطل لا يترتب عليه التزام والمسؤولية عنه تكون تقصيرية، كما يبطل العقد إذا لم يؤخذ رضا المريض بالعلاج، أو إذا كان العقد غير مشروع. ويبطل العقد أيضا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، كما هو الحال عندما يتفق طبيب مع مريض لإجراء عملية لا تستدعيها حالة المريض الصحية¹.

هذا، ويجب أن يكون خطأ الطبيب ناتجا عن عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد العلاج، وبالتالي فإذا انعدمت الرابطة التعاقدية، بين الطبيب والمريض الذي لحقه الضرر أو وجدت بينهما مثل هذه الرابطة، وكان الضرر نتيجة إخلال بالتزام غير ناشئ عن العقد، فإن مسؤولية الطبيب تكون تقصيرية.

وفضلا عن ذلك، ينبغي أن يكون المدعي صاحب حق في الاستناد إلى العقد، وأن يكون المتضرر هو المريض².

¹ قرار محكمة ليون الفرنسية صدر بتاريخ 1913/6/27، ورد في مرجع طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب م س ص: 71.

² للمزيد من الاطلاع انظر المرجع المذكور أعلاه ص: 72 وما بعدها.

المطلب الثاني: حالات تكون فيها مسؤولية الطبيب تقصيرية

تقوم المسؤولية التقصيرية للأطباء في عدة حالات:

أولاً: الطبيب الذي يعمل موظفاً في مستشفى عمومي، إذ يعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي ويخضع تبعاً لذلك للقوانين واللوائح الخاصة بالعاملين في الدولة، وبالتالي لا يمكن مساءلة الطبيب إلا على أساس المسؤولية التقصيرية. وقد استقرت محكمة النقض المصرية في العديد من القرارات-أشرنا إلى بعضها سابقاً-إلى أنه لا يشترط اختيار المريض للطبيب حتى ينعقد عقد بينهما، وأضافت في قرارات أخرى أنه لا يمكن القول بوجود اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام وبين أطبائها، لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية التي يتبعها علاقة تنظيمية وليست تعاقدية.

ثانياً: حالة تقديم الطبيب لخدماته مجاناً، أثارت هذه الحالة جدلاً بين أوساط الفقه الفرنسي، حيث ذهب رأي إلى نفي الطبيعة العقدية عن الخدمات المجانية على اعتبار أن العقد يقتضي من طرفيه الالتزام به، وذهب رأي آخر إلى اعتبار مسؤولية الطبيب تعاقدية، سواء كانت المعالجة بأجر أو بغير أجر، كأن تكون مقدمة على سبيل التبرع بدافع الزمالة أو الصداقة أو القرابة، حيث لا يعفى الطبيب من المساءلة التعاقدية عن الضرر الحاصل كما هو الحال في العلاج الذي يبأسره مقابل أتعاب.

ويذهب رأي في الفقه المصري تؤيده إلى وجوب الرجوع إلى ملابس كل نازلة على حدة لمعرفة ما إذا كان المريض أو الطبيب قد انصرفت النية لديهما إلى إنشاء التزام على عاتق الطبيب أو كان قصد الطبيب القيام بالعلاج على سبيل المجاملة فحسب، وإذا ثبت وجود عقد في حالة العلاج بالمجان، فإن الطبيب يسأل طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية في حالة تحقق الخطأ العقدي في جانبه.

ثالثاً: حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه، كما هو الشأن

بالنسبة لتدخل الطبيب لإنقاذ جريح على الطريق أو غريق فقد الوعي، فالتدخل في هذه الحالة لا يتم بناءً على عقد، ومن ثم فلا محل لقيام المسؤولية العقدية، ونرى أن مسؤولية الطبيب في حالة ثبوت خطئه تقصيرية، خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقه الذي يرى أن تدخل الطبيب في هذه الحالة من قبيل الفضالة .

رابعاً: حالة إصابة الغير بضرر ناجم عن تدخل الطبيب، كما

هو الشأن بالنسبة لحالة إهمال الطبيب في مراعاة وعلاج شخص مصاب بخلل عقلي الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الغير بضرر، ففي هذه الحالة فإن مسؤولية الطبيب تكون تقصيرية.

خامساً: حالة مخالفة الطبيب لالتزامه بحيث تأخذ مخالفته

طابعاً جنائياً، ويرى فريق من الفقه أن للمضروب أن يلجأ إلى قواعد المسؤولية التقصيرية رغم وجود عقد بينه وبين محدث الضرر في حالة ما إذا كان الفعل الضار يشكل جريمة جنائية، حيث يصبح من

حق المضرور أن يختار بين البقاء في نطاق المسؤولية العقدية أو الانتقال إلى المسؤولية التقصيرية.

ويذهب رأي فقهي نؤيده إلى أنه عندما يصبح فعل الطبيب منضويا تحت لواء التجريم، فإن سبب المسؤولية الطبية هو الفعل المكون للجريمة، وبالتالي فإن القضاء الجنائي يكون مختصا بالدعوى المدنية¹.

المطلب الثالث: تكييف العقد الطبي

انقسم الفقه حول تكييف العقد الطبي، وبقي الخلاف قائما حول طبيعة هذا العقد، هل هو عقد وكالة، أو عقد شغل، أو عقد مقاوله، أو عقد من نوع خاص.

أ- الرأي القائل بأن العقد الطبي عقد وكالة:

قال بهذا التكييف فقهاء القانون الفرنسي القديم، كما تبنته محكمة الصلح بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1922. ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه بوثيه الذي استدل بما جاء في القانون الروماني الذي كان يميز بين "المهن الحرة" و"الحرف اليدوية" ففي نطاق الأولى كان الفقه الروماني يعتبر العقد الذي يربط المهني بالزبون عقد وكالة. والوكالة هي من غير أجر إذ لا يصح للرجل الحر أن يؤجر خدماته، وكل ما يتلقاه إنما هو عبارة عن امتنان وشكر ليس إلا ولا يسمى أجرا وإنما أتعابا، أما الحرف اليدوية فكان يزاولها العبيد، والعلاقة فيها بين الحرفي وزبونه هي من قبيل الإيجار.

¹ محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، م س، ص: 144 وما بعدها.

وقد لاقى هذا الاتجاه الفقهي الذي تبناه أيضا أوبري ورو نقدا كبيرا من طرف الفقه، على اعتبار أنه يقوم على مغالطة في فهم القانون الروماني، فالوكالة في ظل هذا القانون لم تكن تقتصر على التصرفات القانونية، وإنما كانت تشمل حتى الأعمال المادية وترتب على ذلك أن ممارسة المهنة لم يكن من حقه أن يتقاضى أجرا، في حين أن الوكالة في القوانين الحديثة تقتصر على التصرفات القانونية، وما يقوم به الطبيب لمصلحة المريض ليس تصرفا قانونيا أبدا، وإنما هو عمل مادي، ثم إن القول بعدم لزوم الأجر لم يكن مقبولا حتى في القانون الروماني، ذلك أن الطبيب لم يكن يتقاضى أتعابه على أساس الوكالة، وإنما على أساس دعوى غير عادية مكنهم منها الفقه والقضاء، فضلا على أن القوانين الحديثة بدورها تخول لهم الحق في المطالبة بأتعابهم داخل أمد التقادم.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا التصور الفقهي يتسم بالمثالية، مما لا يستقيم معه قانونا تكييف العلاقة بين المريض والطبيب على أساس الوكالة¹.

¹ أحمد ادریوش: مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، طبعة 1989، سلسلة الرسائل والأطروحات الجامعية ص:

135 وما بعدها.

في نفس السياق انظر أيضا:

- طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 82.

ب- الرأي القائل بأن العقد الطبي عقد شغل:

ذهب بعض الفقه وأيضاً القضاء إل أن الطبيب يرتبط بالمريض بمقتضى عقد شغل.

ويبدو أن هذا التوجه الفقهي والقضائي لاقى انتقادات كثيرة، على اعتبار أن أهم ما يميز عقد الشغل عن باقي العقود هو معيار التبعية القانونية، حيث يقوم الأجير بوضع جميع إمكانياته الفنية والعملية ومؤهلاته الشخصية تحت تصرف رب العمل وحده دون غيره وقت التنفيذ، والانصياع لأوامره، وذلك في حدود العمل المطلوب منه القيام به، وهذا العنصر يفتقده العقد الطبي، ذلك أن الطبيب ضمن مؤسسة الطب الحر، يمارس مهنته من غير أن يكون تابعا للمريض، هذا وثمة انتقاد آخر وجه لهذا التوجه، وهو أن تكييف العقد الطبي على أساس أنه عقد شغل، يؤدي إلى تمتيع الأطباء (في إطار مؤسسة الطب الحر)، بامتيازات أكثر، بحيث يستفيدون بالإضافة إلى الامتيازات التي يمنحها لهم نظام المهنة الحرة، من المقتضيات التي جاء بها قانون الشغل لحماية الأجراء وهي نتيجة ستؤدي إلى تقويض الأساس الذي قامت عليه فكرة تكييف العقد الطبي على أساس عقد الشغل¹.

¹ للمزيد من الاطلاع انظر أحمد اندريوش، م س ص: 137 وما بعدها.

ج- الرأي القائل بأن العقد الطبي عقد مقاولة:

يرى بعض الفقه أن العقد الطبي عقد مقاولة، لأن الطبيب يلتزم بعلاج المريض مقابل أجر مع احتفاظ الطبيب بحريته الكاملة في تحديد العلاج وطريقته، دون أن تكون هناك رابطة تبعية بين الطبيب والمريض¹.

وقد دافع عن هذا الطرح جوسران، وبرتون حيث ذهبوا إلى أن العقد الطبي وكيف بأنه عقد مقاولة وقد أيدهما بيسرف أيضا في هذا التوجه.

ويؤخذ على هذا الرأي أن أنصاره قد فاتهم أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، وهو الأمر الذي يبعده عن كونه ملتزما بعقد مقاولة، ذلك أن رب العمل في العقد الأخير يطلب عملا يتحتم انجازه، والمقاول يحتفظ بحريته في اختيار الوسائل التي توصله إلى النتيجة التي تعهد بإنجازها، وهو لا يعفى من تنفيذ التزامه، إلا إذا حدثت قوة قاهرة أو إذا ارتكب رب العمل خطأ يحول دون تنفيذه للعمل².

د-الرأي القائل بأن عقد العلاج الطبي عقد من نوع خاص:

يذهب أنصار هذا الاتجاه، إلى أن العقد الطبي له طابع خاص، وهو بعيد الشبه عن أي عقد آخر، ولا يرتبط بصلة بعقد الوكالة أو عقد إيجار الأشخاص أو عقد المقاول.

¹ للمزيد من الاطلاع انظر: حسن الأبراشي: مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، في التشريع المصري والقانون المقارن، دار النشر للجامعات العربية 1951 ص: 97 وما بعدها.

² ³ طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، م س ص: 89 وما بعدها.

ومن أنصار هذا الاتجاه ذسافاتيه الذي دافع عن هذا الطرح، واستبعد نظرية الوكالة ونظرية الإجارة، وقال بأن عقد العلاج الطبي عقد غير مسمى، على اعتبار أن العمل المستقل للأشخاص القائمين بممارسة المهن الحرة يجعلهم غير محكومين بأي عقد مسمى في القانون، وأنهم يخضعون فقط للقواعد العامة التي تحكم الاتفاقات والعادات التي تدير عليها المهن الحرة¹.

¹ طلال عجاج: المسؤولية المدنية للأطباء، م س ص: 92 وما بعدها.

في نفس السياق انظر:

-عبد السلام التونجي المسؤولية المدنية، مسؤولية الطبيب في القانون المقارن، الطبعة الثانية 1957، ص: 253.

حسن الأبراشي، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، م س ص: 99.
أحمد حسن عباس الحباري: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 68.

الفصل الثاني: الخطأ الطبي

يذهب الاتجاه السائد حالياً إلى أن المسؤولية الطبية، تقوم على الخطأ، بحيث إذا انتفى هذا الأخير فلا مسؤولية ولا تعويض، وعلى هذا الأساس، انطلق القضاء للبت فيما يرفع إليه من قضايا، وهو الطرح ذاته الذي تبناه ودافع عنه الفقه بدوره.

ومن هذا المنطلق دأب القضاء من خلال تطبيقه للقانون على القضايا التي عرضت عليه بخصوص المسؤولية، على تأسيس هذه الأخيرة على المبادئ التقليدية، التي تجد أساسها في أنه لا مسؤولية بدون خطأ، ففرضى بأنه لا يمكن مساءلة الطبيب أو تحميله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض.

والأخطاء الطبية، هي عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي، نتيجة انعدام الخبرة، أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة له، أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعية للعلاج المعقد. فما مفاد الخطأ الطبي وما هي صورته وكيف يتعامل القضاء المغربي مع مسألة الإثبات؟

الفرع الأول: ماهية الخطأ الطبي وأنواعه

الخطأ هو إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعاً لذلك، دون أن يفضي إلى حدوث النتيجة الإجرامية في الوقت الذي كان في استطاعته ومن واجبه القيام بذلك.

وقد درج شرح القانون المدني منذ صدور قانون نابليون على تعريف الخطأ، لكن هذه التعريفات كانت تتفق مع نزعاتهم الشخصية ومنسجمة مع المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية السائدة، فبينما أثر الأقدمون تضيق دائرة الخطأ والحد من قيام المسؤولية المدنية، نزع المحدثون إلى توسيع دائرة الخطأ بتعريفاتهم، بهدف قيام المسؤولية المدنية وحصول المتضرر على تعويض عن الضرر، إلى درجة دفعت البعض منهم إلى المناداة بقاعدة عامة تستبدل الخطأ بفكرة تحمل التبعة، ونظرا لافتقار هذه الفكرة للسند القانوني والعناصر اللازمة لصاحبة تطبيقها فقدت العديد من أنصارها في وقت لاحق¹.
ويقوم الخطأ الطبي في حالة عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي فرضتها عليه مهنته². فما هي أنواع الخطأ الطبي وما هي صورته؟

المبحث الأول: أنواع الخطأ الطبي

تتعدد الأخطاء الطبية التي قد يرتكبها الأطباء أثناء مزاولتهم لمهنتهم، ومنها الإهمال الرعونة، عدم الاحتراز.

المطلب الأول: الإهمال

المقصود بالإهمال التفريط أو عدم الانتباه والتوقي أي أن يقف الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ واجبات الحيطة والحذر التي كان من شأن اتخاذها الحيلولة دون وقوع النتيجة الجرمية الضارة، وهو يتمثل في

¹ أحمد حسن عباس الحياوي: المسؤولية المدنية للطبيب م س ص: 104.

² عبد السلام التونسي: المسؤولية المدنية، مسؤولية الطبيب، م س ص: 259.

ترك أمر واجب أو الامتناع عن فعل يجب أن يتم، أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله، حيث يقدم الشخص على عمل دون أن يتخذ له عدته من وسائل العناية والاهتمام والوقاية، وخاصة في الأعمال التي تصطبح بشيء من الخطر، ويكون من واجب الفاعل توخي الحذر واتقاء هذا الخطر.

وفي هذا السياق قضى المجلس الأعلى بما يلي: "لكن حيث من جهة فإن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به في هذه النازلة وأن أي تقصير أو إهمال منافي للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به يكون مسؤولاً عنه، ويرتب التعويض عن ما سببه من ضرر، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطبيب صرح أمامهم في جلسة البحث المنجز استثنائياً على ذمة القضية أنه هو الذي كان مشرفاً على الهالكة بصفته طبيباً معالجاً أثناء فترة الحمل بداية من الشهر الثالث إلى تاريخ الوضع، وكان يراقبها بالمصحة والمتتبع لوضعيتها وقام بإجراء تحاليل طبية في الشهر الثالث من الحمل وأعقبها بالقيام بمجموعة من عمليات الفحص عن طريق الأشعة ما فوق الصوتية كانت قبل الولادة بخمسة عشر يوماً ولم يكن يعلم بوجود أورام خبيثة إلا بعد قيام الدكتور "س م" بالتشريح، وأنه أثناء قيامه بالعملية الجراحية على الضحية لم يكن يتوفر على أية

قنينة من الدم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عاينته بأنه "كما ثبت من وثائق الملف أن الطبيب المشرف على ولادة الضحية هو الطبيب المشرف عليها طيلة مدة حملها وعلى اطلاع بصحتها، وكان يتعين عليه قبل إجراء العملية الجراحية أن يتأكد من وجود الكمية الكافية من الدم قبل المبادرة إلى إجراء العملية لإيقاف النزيف، خصوصاً وأن عملية من هذا النوع تستوجب وجود الكمية المذكورة كإجراء أولي الشيء الذي كان معه الدفع بهذا الخصوص غير ملتفت إليه، وأن المحكمة في هذه المرحلة أمرت بإجراء بحث تبين منه أن الطبيب المعالج سبق له أن أجرى عدة فحوصات بالأشعة ما فوق الصوتية علمَ على إثرها بوجود أورام غير خبيثة وإن كان نازع في العلم المذكور، فإن تقرير الخبير: "س و" أفاد بسهولة العلم بها بعد إجراء الفحوصات المذكورة، وأن الأورام المشار إليها حسب إفادة الخبير المذكور أعلاه كانت السبب في النزيف، وأن إيقافه يتطلب ضرورة إحضار كمية مهمة من الدم لحقنها للهالكة قبل إجراء العملية، ومع ذلك تم إجراءها بدون اتخاذ الاحتياطات والتأكد من وجود الكمية الكافية من الدم وهذا في حد ذاته خطأ من جانبه يتمثل في إهمال وتقصير في تقديم العناية اللازمة للمريضة" تكون استخلصت من الخبرات المنجزة على ذمة القضية بأن وجود الأورام غير الخبيثة عند المرأة يمكن الكشف عنه بالأشعة ما فوق الصوتية واعتبرت عن صواب الطبيب المعالج والمتتبع لها في فترة حملها منذ ثلاثة أشهر من

الحمل إلى تاريخ الوضع وأجرى لها فحوصات ما فوق الصوتية، وكان عليه أن يعلم من الفحوصات المذكورة وجود الأورام غير الخبيثة التي تؤدي بحسب الأصول الثابتة في ميدان الطب، إلى نزيف قد يؤدي في أقصى الحالات إلى استئصال الرحم، واعتبرت عدم قيامه بالأمر بإحضار كمية الدم الكافي فوراً قبل الإقدام على العملية التأكيد من وجوده يشكل إهمالاً وتقصيراً منه تترتب عليه مسؤوليته¹.

وعلى مستوى القضاء المقارن قضت محكمة باريس، بإدانة الطبيب الأخصائي في الأنف والأذن عن جريمة تسببت بالوفاة نتيجة غياب الإشراف الطبي الفعال في الساعات التالية لإجراء العملية لمريض أجرى له عملية استئصال لوزتين نشأ عنها نزيف تسبب في وفاته، بالرغم من أن الأصول الطبية تقضي بأن يظل المريض بعد العملية لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل تحت الإشراف الطبي².

وفي السياق ذاته قضت محكمة النقض المصرية بما يلي: "متى كان الحكم وقد انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتي القتل والإصابة الخطأ والتماس العذر له وإسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ولأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقطر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه في الغلط، وإلى أن من مات من

¹ قرار المجلس الأعلى عدد 1795 صدر بتاريخ 2010/04/20، ملف مدني عدد 2008/3/1/129، منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 4 أكتوبر 2010 ص: 280 وما بعدها.

² أشار إليه راند كامل خير: شروط قيام المسؤولية الجزائية الطبية، طبعة 2004-المؤسسة الحديثة للكتاب- طرابلس لبنان ص: 34.

الأطفال كان في حالة مرضية متقدمة تكفي وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم، مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ-بغرض ثبوته في حقه-وبين الموت الذي حدث. وما ذكره المحكم من ذلك سواء في نفيه الخطأ أو في القول بانقطاع رابطة السببية خطأ في القانون، ذلك بأنه مادام أن المطعون ضده وهو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذي كان يتعين مزجه فقد اخطأ سواء كان قد وقع في هذا الخطأ أو اشترك معه الممرض فيه، وبالتالي وجبت مساءلته في الحالتين لأن الخطأ المشترك لا يوجب مسؤولية أي من المشاركين فيه ولأن استيثاق الطبيب من كنه الدواء الذي يتناوله المريض أو في ما يطلب منه، في مقام بذل العناية في شفاؤه وبالتالي فإن التقاعس عن التحرز فيه والاحتياط له، إهمال يخالف كل قواعد المهنة وتعاليمها وعليه أن يتحمل وزره، كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية، ولا يصح الاستناد إلى إرهاب الطبيب بكثرة العمل مبررا لإعفائه من العقوبة وإن صلح ظرفا لتخفيفها"¹.

المطلب الثاني: الرعونة

يسأل الطبيب الجراح عن إهماله ورعونته حينما يجري عملية جراحية في غير موضعها الحقيقي كأن يجريها في الفخذ الأيمن عوض الفخذ الأيسر، بينما لو رجع إلى الملف الطبي الخاص، لأيقن أن صور الأشعة تشير إلى موضع العملية الصحيح، ومن ثم كان في استطاعته

¹ نفص جناني 1970/4/20 مجموعة أحكام محكمة النقض 21 ص: 26.

تجنب الوقوع في هذا الخطأ لو التزم بالحیطة والعناية، لذلك یصح عقابه عن جنحة الإصابة الخطأ.

وتعتبر الممرضة قد ارتكبت خطأ واضحا یتوجب مساءلتها عندما تعطي المريض من تلقاء نفسها حقنة في العرق بدون استشارة الطبيب أو بناء على أمره، ویكون المستشفى مسؤولا عن التعویض وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، كما یكون الجراح مسؤولا إذا ما أمر الممرضة بأن تعطي للمريض دواء معینا دون أن ینبها بإعطائه عن طریق العرق¹.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بما یلي: "الأثار الحیوية الموجودة برأس الجنین الذي عثر علیه الطبيب الشرعي بالتجویف البطني، تشير إلى أنه وقت إجراء عملية الإجهاض كان الجنین ما زال حیا وغير متعفن كما یقرر المتهم، وأنه یفسر تشخيص المتهم لوفاة الجنین نتيجة لعدم سماعه ضربات قلب الجنین، وأنه في مثل هذه المدة من الحمل التي وصلت إليها المجني علیها ما كان ینبغي استعمال جفت البویضة لاستخراج الجنین على عدة أجزاء كما قرر المتهم فضلا عما ظهر من وجود تمزيق كبير بالرحم، وأن ذلك مفاده أن المتهم قد أخطأ في الطريقة التي اتبعها في إنزال الجنین الأمر الذي أدى إلى حدوث الوفاة نتيجة تمزق الرحم وما صاحبه من نزيف وصدمة عصبية. وانتهى الطبيب الشرعي في تقريره إلى أن ذلك في رأيه یعتبر خطأ

¹ شريف الطباخ: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، م س ص: 26.

مهنيا جسيما. وأنه مما يزيد من مسؤولية الطبيب المتهم أنه قد فوت على المجني عليها فرصة علاجها على يد أخصائي بعدم تحويلها إلى إحدى المستشفيات ثم خالص الحكم إلى ثبوت الاتهام المسند إلى الطاعنة في قوله.. "ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم من أقوال الشهود سابقة الذكر، وقد جاءت قاطعة الدلالة على أن المتهم نفسه، قد اعترف بإجرائه تلك العملية مستعملا جفت البويضة، ومن تقرير الطب الشرعي. وقد ثبت منه أنه ما كان ينبغي للمتهم استعمال ذلك الجفت وهو يدرك أن المجني عليها في الشهر الخامس، كما أن استعمال تلك الآلة قد أدى إلى إحداث تمزيق كبير بالرحم، وأن ذلك يعتبر خطأ مهنيا جسيما من المتهم ولما كان ذلك، وكانت القاعدة أن الطبيب أو الجراح المرخص له بتعاطي أعمال مهنية لا يسأل عن الجريمة العمدية وإنما يسأل عن خطئه الجسيم، وكان المتهم قد أخطأ في إجراء تلك العملية خطأ جسيما فأهمل ولم يتبع الأصول الطبية ولا أدل على جسامة خطئه من تركه رأس الجنين وقد وجدها الطبيب الشرعي بالتجويف البطني عند تشريح جثة المجني عليها. ولما كان ذلك قد أدى مباشرة إلى وفاة المجني عليها فإنه يتعين إدانة المتهم طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات"¹.

¹ نقض جنائي 1968/1/8 رقم 27-1920 ق/ أشار إليه شريف الطباخ نفس المرجع السابق ص: 27 وما بعدها.

المطلب الثالث: قلة الاحتراز

قلة الاحتراز هو خطأ ينطوي عليه نشاط إيجابي من الفاعل، ويدل على عدم التبصر بالعواقب، وفيه يدرك الفاعل طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من ضرر أو خطر للغير، ولكن لا يبالي ولا يتخذ الاحتياطات التي من شأنها عدم تحقيق هذه الآثار.

وتدخل الرعونة في القانون اللبناني تحت صورة قلة الاحتراز، وهي لغة تعني التسرع والتصرف بطيش وخفة وسوء تقدير لعواقب الأمور، وتتمثل في خطأ أصحاب الاختصاص من أطباء ومهندسين ومحامين وقابلات ومخدرين وصيادلة وممرضات في عدم مراعاة أصول مهنتهم العملية الثابتة، مما يتسبب في حوادث ضارة للناس، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية دون أن يعقم الأدوات الفنية التي استعملها في إجراء العملية، وتندرج تحت الرعونة جميع الأخطاء المهنية التي تدل على جهل الجاني بالمبادئ الأولية لمباشرة المهنة¹. في حين اعتبر المشرعين المصري والفرنسي الرعونة صورة من صور الخطأ².

وعلى مستوى القضاء الفرنسي، قضت محكمة بوردو بتاريخ 1939/6/27 بالحبس على طبيب باعتباره مسؤولاً جزائياً، وذلك لأنه لم يتخذ كل الاحتياطات اللازمة في استعمال الأشعة على جسم طفل عمره ثمانية عشر شهراً، مما سبب له حروقا خطيرة نشأت عن عدم

¹ محمد نجم: شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام، الطبعة الثانية 1991، مكتبة دار الثقافة ص: 197.

² محمود محمود مصطفى: نموذج قانون العقوبات طبعة 1976 دار النهضة العربية ص: 422.

مراعاة الحساسية الخاصة بجلد الطفل وهو في هذا السن المبكر، ومن باب أولى أن يكون الطبيب مسؤولاً إذا تجاوز في الجرع الإشعاعية التي سلطها على جسم المريض الحد الذي تسمح به الأصول العلمية الثابتة¹.

المبحث الثاني: صور الخطأ الطبي

تؤكد بديهيات العمل الطبي على أن يتقيد الطبيب بشكل دائم بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية واحترام كرامة المرضى، فالطبيب مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، فلا يجوز له ممارسة المهنة إلا بهويته الحقيقية، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه، ويجب عليه الاجتهاد لإفادة مرضاه، وأن يقدم لهم معلومات واضحة وصادقة بمناسبة كل عمل طبي، وإلا عد مخالفاً لالتزاماته مما يوجب مسؤوليته.

ويتعين على الطبيب اتخاذ واجبات الحيطة والحذر في كل مرحلة من مراحل العمل الطبي حتى لا يقع في أخطاء قد تكون لها آثار سلبية على المريض أو حياته. ولما كان العمل الطبي يمر بمراحل متعددة، فإنه يتصور قيام الخطأ الطبي خلال مرحلة التشخيص، أو في مرحلة وصف العلاج أو أثناء العمليات الجراحية أو أثناء التوليد أو في عمليات نقل الدم، وهذا ما سوف نعرض له بنوع من التفصيل على ضوء المطالب الآتية.

¹ ذكره راند كامل خير في مرجعه: شروط قيام المسؤولية الجزائية الطبية، م س ص: 36.

المطلب الأول: الخطأ في التشخيص

تعتبر مرحلة التشخيص، من أدق وأهم مراحل العمل الطبي، ففي هذه المرحلة يحاول الطبيب التعرف على ماهية المرض، ودرجته من الخطورة، وتاريخه وتطوره مع جميع ما يؤثر فيه من ظروف المريض من حيث حالته الصحية العامة وسوابقه المرضية وأثر الوراثة فيه، ثم يقرر بناء على ما تجمع لديه من كل ذلك نوع المرض الذي يشكوه المريض ودرجة تقدمه، ويحتاج الأمر من الطبيب على الأخص إذا كان يزور المريض للمرة الأولى، أن يعنى بفحصه وأن يتجنب التسرع أو الإهمال في الفحص وأن يحاول أن يطبق معارفه وقواعده فنه تطبيقاً صحيحاً، حتى يتفادى كل خطأ في التشخيص ويجب عليه أن يحيط عمله بجميع الضمانات العلمية والفنية لإبداء رأي أقرب إلى الصواب، ويتعين على الطبيب الاستعانة بآراء الأخصائيين في كل حالة يدق عليه فيها التشخيص¹، كما يجب عليه أن يستعين بجميع الطرق العلمية للفحص كالتحاليل بأنواعها والفحص البكتريولوجي، والتصوير بالأشعة، كلما كان ذلك لازماً للتثبت من الحالة الصحية، وكان في متناول يده، فإذا أهمل ذلك وتسرع في تكوين رأيه فإنه يكون مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تترتب على خطئه في التشخيص.

وتثور المسؤولية الطبية عند الخطأ في التشخيص:

¹ وفي هذا الصدد قضت محكمة ناسي في 9 يناير 1928 بمسؤولية الطبيب واعتبرته مخطئاً، إذا طلب منه المريض أو ذويه في ظروف استثنائية أو في حالة الاستعجال الاستعانة باختصاصي فامتنع. كما قضى القضاء المصري بتاريخ 1953/6/30 بمسؤولية الطبيب عن خطئه في التشخيص وبيادته من أجل جريمة القتل الخطأ في تشخيص عوارض مرض الكلب بأنه روماتيزم الركبة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تحاليل وفحوص مروسكوبية وكلينيكية للتحقق من ماهية المرض. - أشار إليهما محمد أو غريس في مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، م س ص: 66.

-إذا كان الخطأ يشكل جهلاً واضحاً بالمبادئ الأولية للطب المتفق عليها من قبل الجميع والتي تعد الحد الأدنى الذي يتفق مع أصول المهنة.

- الغلط في التشخيص لا يشكل بالضرورة خطأ طبياً، فمثل هذا الغلط يمكن أن يثير مسؤولية الطبيب إذا تم عن جهل بأوليات الطب أو عن إهمال في الفحص كأن يتم بطريقة سطحية وسريعة أو غير كاملة. - إذا كان الغلط في التشخيص غير مغتفر كما إذا كانت علامات وأعراض المرض لا تقوت على طبيب من أمثال الذي قام بالتشخيص.

- إذا كان الخطأ ينطوي على إهمال واضح من قبل الطبيب، ولا يتفق مع ما جرى عليه العمل في مثل هذه الحالات، إذ عادة ما يلجأ الطبيب إلى جميع الوسائل العلمية للتحقق من حالة المريض ومعرفة دائه، ويسأل الطبيب إذا كان خطؤه في التشخيص راجع إلى عدم استعمال الوسائل العلمية الحديثة مثل السماع، والأشعة والفحص الميكروسكوبي ولا يعفى الطبيب من المسؤولية في هذه الحالة إلا إذا كانت حالة المريض لا تسمح باستعمال الوسيلة المتبعة، أو كانت الظروف الموجود بها المريض لا تسمح بذلك كوجوده في مكان منعزل.

- يسأل الطبيب عن الخطأ في التشخيص إذا كان راجعاً إلى عدم استشارته لزملاء له أكثر تخصصاً في المسائل الأولية اللازمة

حتى يتبين طبيعة الحالة، وكذلك إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خلال آراء زملائه لطبيعة خطئه في التشخيص، ويعتبر التشخيص الطبي من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة البت فيها دون الاستعانة بخبرة¹.

المطلب الثاني: الخطأ في وصف العلاج

يقصد بالوصفة الطبية، الوثيقة التي يشير فيها الطبيب إلى ما انتهى إليه من نتائج بعد مرحلتى الفحص والتشخيص، وهي تتميز عن غيرها من الوثائق كالتحاليل والأشعة، وتعتبر دليل إثبات العلاقة بين الطبيب والمريض.

ويسأل الطبيب عن كل خطأ يرتكبه بسبب إهماله أو عدم احتياظه عند تحرير الشهادة الطبية، كأن يهمل بيان كيفية تعاطي الأدوية مما يؤدي إلى تسمم المريض، لأن معظم الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى غالباً ما تكون محتوية على مواد سامة، وبالتالي فلا يمكن وصف هذه الأدوية للمرضى إلا بقدر محدد، لأن تجاوز هذا القدر يؤدي بطبيعة الحال إلى التسبب في أضرار بليغة بالمرضى وإلى وفاتهم في بعض الأحيان.

وفي هذا الصدد ذهب القضاء الفرنسي إلى التصريح بإدانة طبيب من أجل القتل بسبب الإهمال الحاصل في تحرير الشهادة الطبية، وذلك، بوصفه للمريض دواء Inducid محل دواء يسمى

¹ شريف الطباخ: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، م س ص: 38 وما بعدها.
أحمد حسن عباس الحيارى: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 118 وما بعدها.

Indusil، مما تسبب في وفاته على الرغم من أنه كان في مقدوره تفادي هذا الخطأ عن طريق التحقق من الدواء¹.

المطلب الثالث: الخطأ الطبي أثناء العمليات الجراحية

يعتبر الطبيب مسؤولاً إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أو أثناء إجراء العملية الجراحية. ويتعين على الطبيب الجراح الذي يحل محل طبيب آخر في إجراء العملية الجراحية أن يقوم بدوره بإجراء الفحوصات الضرورية، والحصول على كافة المعلومات الضرورية عن الحالة الصحية للمريض وإلا اعتبر مسؤولاً.

وإذا كان الطبيب يسأل عن كل تجاهل لقواعد الفن الطبي، فإنه لا يسأل إذا اتبع أثناء إجراء العملية الجراحية طريقة علاجية دون أخرى، طالما أنه لم يصدر عنه أي خطأ يوجب مسؤوليته، حتى ولو لم تحصل النتيجة المتوخاة من العملية، لأن الطبيب لا يضمن في جميع الأحوال نتيجة الشفاء بل هو ملزم ببذل العناية الكافية².

ويسأل الطبيب عن كل الأخطاء التي يرتكبها أثناء مباشرة العملية الجراحية، كأن يترك جسماً غريباً في جوف المريض، أو يهمل تنظيف الجرح أو غسله مما ينشأ عنه التهابات تؤدي إلى وفاة المريض بسبب إصابته بتسمم، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالبيضاء في أحد قراراتها الذي جاء فيه ما يلي: "حيث إن الطبيب بنسيانه للجسم

¹ محكمة انجير في 1946/4/11.

أشار إليه محمد أو غريس في مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي م س ص: 69-70.

² محمد أو غريس: مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، م س ص: 74.

الغريب في جسد المدعية أثناء القيام بالعملية الجراحية يكون قد ارتكب خطأ جسيماً أخل بالمقتضيات العامة التي تفرضها عليه مهنة الطب، والتي تستوجب بذل عناية ومجهود جاد ويقظ يتفق والمسلك الطبي الذي يفترض في كل طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به، فهو يسأل عن خطئه العادي أياً كانت جسامة¹.

وفي السياق ذاته، يسأل الطبيب عن أي تقصير في الرقابة بعد إجراء العملية الجراحية، إذ يتوقف على حسن رقابة المريض نجاح أو فشل العمل الطبي برمته².

المطلب الرابع: الخطأ الطبي في عمليات نقل الدم

يجب أن يسبق عمليات نقل الدم القيام بتحاليل وفحوص معينة للتأكد من سلامة المعطي والمتسلم، ومن وجود توافق بين الفصيلتين الدمويتين لكل واحد منهما من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس يتعين على الطبيب مراعاة القواعد الطبية في عمليات نقل الدم وإلا اعتبر مسؤولاً.

وهكذا، فإن الطبيب يسأل عن كل الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب عدم نقل الدم النقي له، أو بسبب عدم نقل الدم الذي يتفق مع فصيلته، أو نتيجة إهماله، أو عدم احتياظه وجهله بقواعد

¹ القرار عدد 383 صدر بتاريخ 1991/2/14، ذكره محمد أوغريس في المرجع السابق، ص: 75.
² مروك نصر الدين: الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه جامعة الجزائر، السنة الجامعية 1996-1997 ص: 297.

وأصول المهنة السائدة. وهذا ما أكده القضاء المغربي، الذي رتب مسؤولية المصحة عن وفاة المريضة، بسبب اعتمادها في إحضار الدم لإيقاف النزيف الدموي على زوج المريضة، بدل الاستعانة بسيارة إسعاف، وقد جاء في قرار المجلس الأعلى ما يلي: "ومن جهة أخرى، فإن المصحة التي تستقبل المرضى لإجراء العمليات الجراحية والاستشفاء بها ملزمة بأن تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها سيارة الإسعاف التي تقوم بإحضار الأدوات التي يحتاجها الطبيب على وجه السرعة للقيام بالعمليات الجراحية، ومن بين هذه الأدوات إحضار الدم من مركز تحاقن الدم بالسرعة المطلوبة، ولما كان الثابت من مستندات الملف أن الطاعنة، مصحة الضمان الاجتماعي اعتمدت في إحضار الدم لإيقاف النزيف الدموي باستئصال الرحم على زوج الهالكة، فإن المحكمة مصدررة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى تحميلها المسؤولية تضامنا مع الطبيب المعالج فإنها تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها بأن المدعى عليها الثانية باعتبارها مصحة تقدم خدماتها الطبية للمرضى، يتعين عليها أن تكون متوفرة على كل الوسائل والأدوات اللازمة والمتعارف عليها في الميدان الطبي لمساعدتهم على الاستشفاء وعدم حرمانهم من فرص الحياة، فإنها اعتبرت عن صواب اعتماد الطاعنة على زوج الضحية الذي لا يعرف طبيا نوع الدم ومكان وجوده لإحضار كمية الدم الكافي لإجراء عملية من نوع استئصال الرحم مع أنها هي الملزمة بإحضار الأدوات التي يحتاجها الطبيب لإجراء العملية المذكورة ومنها كمية الدم

الكافي على وجه السرعة المطلوبة وبواسطة مختصين في الميدان خطأ من الطاعنة يرتب مسؤوليتها كذلك عن حدوث الوفاة"¹.

الفرع الثاني: إثبات الخطأ الطبي

أيد القضاء الفرنسي منذ عام 1927 ما اتفق عليه فقهاء القانون ومنهم الفقيه الفرنسي "ديموج" - تقسيم الالتزامات القانونية بوجه عام إلى نوعين من الالتزامات، الأول التزام محدد وهو ما اصطلح على تسميته التزام بتحقيق نتيجة أو غاية، والثاني التزام عام يأخذ بعين الاعتبار مراعاة جانب الحيطة والحذر، وهو ما اصطلح على تسميته التزام ببذل عناية أو وسيلة، ويجدر بالذكر أن إثبات الخطأ بوجه عام يتوقف على كيفية تحديد مضمون الالتزام أو محله، أهو التزام بتحقيق نتيجة محددة، أم هو التزام ببذل عناية لازمة، فإذا تعلق الأمر بالالتزام الأول، فإن الخطأ يكون مفترضا، ما لم يثبت المدين تدخل السبب الأجنبي لاستحالة تنفيذه، أما في حالة إهمال المدين في بذل العناية اللازمة، يصبح لزاما على الدائن إثبات خطأ المدين فضلا على أن قواعد إثبات الخطأ العقدي تنطبق على قواعد إثبات الخطأ التصيري، إذ أن العبرة تكمن فقط في مضمون الالتزام ولا عبرة بنوع المسؤولية².

لكن من المتفق عليه فقها وقضاء أن عبء إثبات خطأ الطبيب يقع دائما على المريض، وعلى ذلك نهج القضاء الفرنسي حيث كان

¹ قرار المجلس رقم: 1795 مؤرخ في 2010/4/20 ملف مدني عدد 2008/3/1/129 تمت الإشارة إليه سابقا.

² وفاء أبو الجميل: الخطأ الطبي، م س ص: 87.

يعتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية، وأيضاً حتى بعد اعتبارها مسؤولية عقدية كأصل.

ويعلل الفقه ذلك بأن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل عناية كأصل، وبالتالي لا يثبت خطأ الطبيب بمجرد عدم تحقق نتيجة الشفاء، بل للمريض أن يقيم الدليل على إهمال الطبيب وتقصيره¹.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف تعامل القضاء المغربي مع قضايا مسؤولية الأطباء المرفوعة إليه، وهل كان هدفه هو جبر الضرر والحكم للضحايا بتعويض، أو أنه يتشدد في مسألة الإثبات ويقضي بإعفاء الأطباء من المسؤولية أو تخفيفها عنهم.

للإجابة على هذا التساؤل، سنقسم الفرع إلى مبحثين، نخصص الأول للخطأ كأساس للمسؤولية الطبية، والمبحث الثاني لإثبات المسؤولية الطبية.

المبحث الأول: الخطأ أساس المسؤولية الطبية

إن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الطبية في المغرب هو الخطأ، بحيث إذا انتفى هذا الأخير فلا مسؤولية ولا تعويض،

¹ محمد هشام القاسم: الخطأ الطبي، مجلة الحقوق والشريعة الكويتية، السنة الثالثة، العدد الأول مارس 1979، ص 13 وما بعدها.

حول التزام الطبيب بعناية أو بنتيجة انظر:

- طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، م س ص: 230 وما بعدها.

- أحمد حسن عباس الحياوي: المسؤولية المدنية للطبيب م س ص: 112.

وعلى هذا الأساس انطلق القضاء للبت فيما يرفع إليه من قضايا، وهو الطرح نفسه الذي سار على نسقه الفقه.

وفي إطار بت القضاء المغربي في دعاوى المسؤولية الطبية المعروضة عليه أسس هذه الأخيرة على أساس المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية، والتي تجد أساسها في أن لا مسؤولية بدون خطأ، وقضى بعدم مؤاخظة الأطباء وعدم الحكم عليهم بأداء التعويض إلا إذا ثبت في حقهم خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض.

وعلى مستوى القضاء، وفي قضية نوقشت أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تتلخص وقائعها، في إصابة طفلة بمرض في عينها، فعرضها والدها على طبيب عام كشف عليها ووصف لها استعمال ذهن «Nitrate d'argent»، لكن وضعيتها لم تزد إلا سوءاً، فأشار الطبيب العام بعد ذلك بالجوء إلى طبيب اختصاصي في أمراض العيون الذي ثبت له بعد الكشف عن الطفلة أنها فقدت بصرها، وأن النتيجة تعزى لعدم تلقي العلاج بكيفية حسنة.

وبعد رفع والد الضحية الدعوى أمام محكمة بالبيضاء، طالب فيها الطبيب الأول بالتعويض عن الضرر الذي لحق ابنته نتيجة الخطأ الذي ارتكبه والمتمثل في كونه لم يأذن بالاستعانة بطبيب متخصص إلا بعد فوات الأوان، وكونه أعطى علاجاً لا يتناسب أبداً مع حالة الطفلة ودرجة المرض المصابة به، إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه باعتباره غير مستند على أساس معللة ذلك بما يلي: "حيث أنه من

الثابت أن المسؤولية الطبية هي من طبيعة عقدية، وحيث أن الطبيب لا يلزم في مواجهة زبونه إلا ببذل عناية صادقة يقظة ومتفقة مع الأصول المستقر عليها في علم الطب.. وحيث أنه يجب على الزبون الذي يدعي خطأ في حقه أن يثبت "فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى الطبيب المعالج، ذلك أن "لقب دكتور في الطب يؤهله لأن يعالج أمراض العيون كسائر الأمراض الأخرى، وبالتالي لا يعتبر خطأ في جانبه عدم الأمر باللجوء إلى طبيب متخصص". ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يستطيع أن يثبت أن الضرر الذي لحق ابنته إنما جاء نتيجة العلاج الذي قدمه لها الطبيب الأول، بل إن المحكمة عزت تلك النتيجة للظروف الصحية العامة التي يعيش فيها الأهالي"¹.

المبحث الثاني: إثبات المسؤولية الطبية

المبدأ الثاني الذي تقوم عليه المسؤولية الطبية في نظر القضاء المغربي، والذي لا يقل أهمية عن الأول-أي إثبات الخطأ الطبي- هو تكليف المريض بإثبات باقي الأركان الأخرى المتطلبية قانوناً لقيام المسؤولية، وهو أمر ليس بمقدوره، مما يؤكد مجدداً عدم فعالية القواعد التي تقوم عليها المسؤولية الطبية.

فمن حيث تكليف المريض بإثبات المسؤولية الطبية كنقطة أولى، نجد أن الفقه والقضاء المغربيين مستقرين على مبدأ تحميل

¹ ذكره أحمد الدريوش: مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، م س ص: 171. وللمزيد من الإطلاع انظر الصفحات 167 إلى 171 من نفس المرجع السابق.

المريض عبء إثبات المسؤولية الطبية، أي أن المطالب بالتعويض يجب عليه أن يثبت أن الطبيب قد أخطأ، وأن هناك ضرراً لحق به من جراء ذلك الخطأ، وأن الصلة بينهما ثابتة، أي هو مطالب بإثبات جميع أركان المسؤولية الطبية.

ويلاحظ أن القضاء وفضلاً عن تمسكه بالمبادئ التقليدية للمسؤولية، غالباً ما يتساهل مع الأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، وكثيراً ما يقضي برفض دعاوى التعويض.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي حين كان يتبنى الاتجاه التقصيري، كان يشترط لمساءلة الأطباء أن يثبت في حقهم خطأ جسيم، والحال، أن هذا التفسير يتعارض مع صراحة النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية التقصيرية نفسها، حيث تقوم هذه الأخيرة على أساس الخطأ من غير أي اشتراط.

وفي أحكامه الأخيرة، أي بعد اهتدائه إلى الأساس التعاقدية، فإنه أصبح يتلطف في معاملته للطبيب ومن ذلك تفسيره الشك لمصلحته طبقاً للقاعدة العامة، الشك يفسر لمصلحة المدين". وهو تطبيق لا يستقيم والمبادئ القانونية المستقر عليها في الفقه والقضاء، والتي تقضي باستثناءات خاصة لتلك القاعدة فيما يتعلق بعقود الإذعان، حيث يتعين أن يفسر الشك لمصلحة الطرف الضعيف في العقد ولو كان دائناً. والعقد الطبي من هذا القبيل حيث يذعن الزبون لشروط الطبيب دون معارضة أو نقاش¹.

¹ أحمد ادريوش: مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، م س ص: 175.

ويبدو أن القضاء الزجري يتعاطف بدوره مع الأطباء، وكثيرا ما يقضي ببراءتهم عن أخطائهم الطبية بعلّة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، أو الأصل في الإنسان البراءة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2011/3/18 الذي جاء في تعليقه ما يلي: "وحيث أنه بعد تصفح المحكمة لوثائق الملف لم تجد ما يفيد قيام الظنين المذكور بارتكاب الفعل المنسوب إليه سوى تصريحات المشتكين وشهادة الشاهدين (ع.ت) السماعية واستنتاج لجنة التحقيق في ملف شكاية السيد (س) المكونة من الدكاترة (ع.إ) التي تبقى مجردة ويعوزها الإثبات.

وحيث إن الأصل في الإنسان البراءة عملا بالمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه تبعا لذلك وإعمالا لأصل البراءة المذكورة تكون التهمة المنسوبة للظنين (م)، غير ثابتة ويتعين بالتالي عدم مؤاخذته من أجلها والحكم تبعا لذلك ببراءته منها"¹.

وبتفحص أغلب الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في مجال المسؤولية الطبية، نلاحظ أن تمسك القضاء المغربي بالمبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية في حقل المسؤولية الطبية، يؤدي إلى تقليص عدد الأحكام القاضية بالإدانة والتعويض، ذلك، أنه إذا كان بإمكان المريض إثبات الضرر، وذلك إما باعتماده على الحالة الظاهرة لوضعيته

¹ حكم رقم 11 صدر في الملف الجنحي عدد 2010/16/200 غير منشور.

الصحية أو اعتمادا على شهادات الأطباء، فإنه يبقى من الصعب إثبات الخطأ والعلاقة السببية بفعل الأطباء الذين قد يعمدون إلى طمس جميع الأدلة التي قد تؤدي إلى إدانتهم نظرا لاحتكارهم الملف الطبي، ولعدم التكافؤ بين مريض أنهكه الألم، وطبيب قد يحركه هاجس جمع الثروة ولو كان على حساب الدقة.

فضلا عن الطبيعة التقنية للموضوع سواء تعلق الأمر بالخطأ أو العلاقة السببية التي قد لا يفقه فيها المريض أو حتى القاضي نفسه، مما لا يجد معه هذا الأخير بدا في كثير من الأحيان من انتداب خبير مختص.

ويلاحظ أن الاستعانة بخبراء في مجال الأخطاء الطبية، قد لا يخدم مصلحة المريض، لاحتمال إنجاز تقارير تجانب الحقيقة وتجاهل الطرف الأقوى في المعادلة وهو الطبيب، خاصة وأن الخبراء كثيرا ما يتعاطفون مع زملائهم ويحاولون جاهدين إبعاد المسؤولية عنهم مما يزيد من معاناة المريض أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة نتيجة لخطأ طبي.

ونظرا لخصوصية العمل الطبي فإن إثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببية يتعذر حتى بواسطة شهادة الشهود، لأن الشهود يكونوا من أعوان الطبيب وتابعيه وفي هذه الحالة غالبا ما يشهدون لمصلحته، وقد يكونوا من أقارب الضحية، وفي هذه الحالة، فإن القضاء غالبا ما يستبعد الشهادة بعلّة أنها سماعية، كما هو الحال بالنسبة للنازلة

موضوع الحكم 11 الصادر بتاريخ 2011/3/18 في الملف الجنحي عدد 2010/1/200 والمشار إليه سابقا.

ومن تم، فالنتيجة هي عدم قدرة المريض أو أقاربه على إثبات أركان المسؤولية الطبية ولجوء القاضي إلى تقارير الخبراء مما يؤدي إلى رفض طلبات التعويض.

وأمام استفحال الأخطاء الطبية التي صارت تعج بها المحاكم، وتطالعا بها وسائل الإعلام بشكل يدعو فعلا للقلق، فإنه يتعين إعادة النظر في قواعد مساءلة الأطباء في إطار القواعد التقليدية، نظرا للإكراهات الجمة التي تواجه المريض الذي أنهكه الألم أو ذوي حقوقه في مجال إثبات أركان المسؤولية، في مواجهة طرف أكثر قوة وقد لا يتردد في طمس معالم الحقيقة وإبعاد أدلة الإدانة.

ونقترح أن يتدخل المشرع بشكل عاجل وأن يفرد نصوص خاصة في مجال المسؤولية الطبية أكثر مرونة، ومن شأنها تيسير الإثبات على المريض أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة نتيجة لخطأ طبي، واعتماد جميع وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا لتخفيف العبء على المريض مع التنصيص على الاكتفاء بإثبات الضرر دون الخطأ والعلاقة السببية في بعض الحالات.

ونظرا للدور الهام للخبرة في المجال الطبي ودرأ لأية مجاملة من الخبراء تضر بحقوق ضحايا الخطأ الطبي فإننا نأمل أن يتتبع القضاء لذلك، وأن ينتدب خبراء خارج الدائرة القضائية لإنجاز تقارير أكثر دقة وموضوعية، فضلا عن اعتماد الشهادة السماعية وخاصة شهادة الأقارب لإثبات المسؤولية الطبية.

خاتمة

إذا كان المشرع قد أجاز للأطباء التعرض لأجسام المرضى وذلك بإتيان أفعال تعد من قبيل الجرائم إذا أتاها غيرهم من الأشخاص، فإن الغاية من هذه الإجازة هو العمل على علاجهم وتحقيق شفائهم، وتخفيف آلامهم، وليس الزيادة من معاناتهم أو التعجيل بوفاتهم.

ويبدو أن التقدم العلمي والتقني وما رافقه من اختراعات حديثة في المجال الطبي، قد أدى إلى تفاقم المشاكل الطبية التي صارت تعج بها المحاكم، سواء أمام القضاء المدني أو الجزري.

وأمام التطور العلمي المضطرد لمهنة الطب التي من المفروض أن تكون مهنة إنسانية، فإن الأطباء ملزمين بتوخي المزيد من الحيطة والحذر لتلافي الأخطاء الطبية التي غالبا ما تكون نتائجها مأساوية، وقد لا يجبرها التعويض مهما ارتفع مقداره، مع العلم أن هذا النوع من القضايا غالبا ما يصدر بشأنها حكم برفض الطلب، نظرا لتمسك القضاء بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، أي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهذا أمر عسير، نظرا لعدم تكافؤ أطراف المعادلة المريض/الطبيب، فضلا عن احتكار هذا الأخير لوسائل الإثبات، ناهيك عن التضامن السلبي للخبراء (الأطباء) الذي يفضي في نهاية المطاف إلى عدم إثبات أركان المسؤولية في مواجهة الطبيب.

ومن تم فإن المشرع المغربي بات مطالبا بالتدخل لوضع قواعد خاصة لإقامة مسؤولية الأطباء بصورة تيسر على المرضى عملية الإثبات وتيسر الحكم لهم بتعويض لجبر الضرر الذي ألم بهم. هذا من جهة، من جهة ثانية، فقواعد الموضوعية والحياد وحماية ضحايا الخطأ الطبي تقتضي انتداب خبراء خارج الدائرة القضائية، لانجاز تقارير أكثر موضوعية ودقة وموافقة للحقيقة، وعدم التردد أيضا في الأمر بخبرات مضادة طالما أن الغاية هي تحقيق العدالة وجبر الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية التي انتشرت بشكل مهول ويدعو للقلق في السنوات الأخيرة.